

УДК 341.161

Рашевська Катерина Євгенівна –
магістр, молодший науковий співробітник
Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Kateryna Ye. Rashevskaya –
master, junior researcher,
Institute of international relations
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Роль СОТ у подоланні загроз системі прав людини, спричинених торговельними аспектами пандемії COVID-19

У статті досліджується вплив СОТ на розвиток системи прав людини в умовах пандемії COVID-19. Автор характеризує торговельні аспекти виклику у сфері охорони здоров'я та їх значення для глобальної економіки й сталого розвитку. У статті проаналізовано існуючі механізми реагування на пандемії в договорах системи права СОТ, а також запропоновані ініціативи задля пом'якшення їхнього негативного впливу на права людини та подальшої санації економічних систем на фоні тимчасової кризи міжнародної організації.

Ключові слова: пандемія, торговельна політика, Світова організація торгівлі, правове регулювання, права людини.

В статье исследуется влияние ВТО на развитие системы прав человека в условиях пандемии COVID-19. Автор характеризует торговые аспекты вызова в сфере здравоохранения и их значение для глобальной экономики и устойчивого развития. В статье проанализированы существующие механизмы реагирования на пандемии в договорах системы права ВТО, а также предложены инициативы для смягчения их негативного воздействия на права человека и последующей санации экономических систем на фоне временного кризиса международной организации.

Ключевые слова: пандемия, торговая политика, Всемирная торговая организация, правовое регулирование, права человека.

K.Ye. Rashevskaya* *The Role of the WTO in Addressing Threats to the Human Rights System Caused by the Trade Aspects of the COVID-19 Pandemic

This article examines the impact of trade aspects of the COVID-19 pandemic on the development of the human rights system and the role of the WTO in responding to this challenge in the sphere of health care. The author found that it is multilateral trade diplomacy that can reduce through legal instruments the negative impact on human rights and the global economy, not least because trade measures imposed by States to prevent the spread of the virus require the agreed legal framework in order not to distort international trade.

The article assesses the current situation in the area of trade in goods and services, since human rights such as the right to life, adequate food, health care, and access to education directly depend on the economic capacity of states to achieve sustainable development goals. The author pays special attention to the least developed countries and developing countries, given that they are most dependent on the global market situation, on the food price volatility, on the foreign exchange earnings. From this point of view, the author emphasizes the importance of strengthening and further development of preferential treatment for the least developed countries, including those related to services and protection of intellectual property, which directly affects the protection of human rights, especially during pandemics.

The article proves the key role of the WTO in responding to threats emanating from trade aspects of the COVID-19 pandemic. In particular, the author outlined three classes of challenges to overcome that will con-

tributeto restore economic and social stability in the Member States and, consequently, to promote human rights. These include ensuring fair trade during the pandemic, developing clear trade measures to rehabilitate the global economy after COVID-19, and carrying out systemic reforms. In addition, the article examines the existing legal mechanisms for responding to pandemics in the WTO treaties, as well as current initiatives in this area. The author argues that the temporary systemic crisis due to the resignation of the Secretary General, the stagnation of the Dispute Settlement Body, the inability to convene the WTO Ministerial Conference, is not decisive for determining the role of the organisation in overcoming the pandemic's human rights implications.

Keywords: *pandemic, trade policy, World Trade Organization, legal regulation, human rights.*

Постановка проблеми. Торговельні аспекти пандемії COVID-19 є серйозною загрозою для системи прав людини. Це пояснюється тим, що несвоєчасне, недостатньо скоординоване, одностороннє реагування на виклик у сфері охорони здоров'я спричинило гальмування розвитку цілих секторів глобальної економіки, окремі з яких, зокрема туристичний, призупинили на невизначений термін свою активність. Дана ситуація зумовила безпрецедентне зменшення кількості робочих місць, а також зростання безробіття, що навіть у найбільш розвинених країнах у декілька разів перевищує рекордні раніше показники. Наприклад, у США станом на початок квітня 2020 р. він сягнув 3,2 млн. осіб, що в 4 рази вище, аніж у часи економічної кризи 2008 року[1]. Неможливість держав забезпечити реалізацію права людини на працю у сукупності із торговельними заходами щодо стримування поширення пандемії, запровадженими урядами низки держав світу, несе потенційну загрозу для реалізації та захисту інших прав, зокрема на достатній життєвий рівень, включно із харчуванням, на освіту, на охорону здоров'я і права на життя. За таких обставин саме торговельна політика відіграє основоположну роль у подоланні обох викликів: економічного та гуманітарного.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Від початку пандемії COVID-19 її вплив на розвиток міжнародного права та торгівлі став активно досліджуватися вітчизняними та іноземними вченими, що в подальшому сприяло появі звітів та робочих матеріалів низки універсальних, регіональних та національних організацій. Серед таких науковців: З. Тропін, Т. Короткий, О. Шепотило, А. Махінова, А. Вольф, Х. Гаррісон, Д. ван дер Менсбрюгге, А. Мату, М. Малішевська та ін.

Невирішені раніше проблеми. Швидкість поширення захворювання,

чисельність односторонніх дій, вжитих державами задля зменшення тиску на економічну систему та систему охорони здоров'я, не дозволяли зробити однозначних висновків щодо їхніх наслідків на розвиток системи прав людини. З цієї точки зору дослідження автора вбачається важливим та актуальним, адже в ньому комплексно проаналізовано взаємодію торговельної політики, її правових інструментів та прав людини в умовах пандемії, розглянуто найбільш сучасні правові ініціативи СОТ та адаптацію вже існуючих механізмів задля забезпечення в державах-членах права людини на життя, охорону здоров'я, достатній рівень харчування тощо.

Мета статті. З погляду на потенційну можливість виникнення другої хвилі COVID-19 метою даного дослідження є проаналізувати роль СОТ у забезпеченні прав людини, реагуючи на виклики, спричинені торговельними аспектами пандемії. Для реалізації даної мети необхідно окреслити сучасний стан міжнародних торговельних відносин та його вплив на систему прав людини, визначити основні класи завдань для СОТ у процесі забезпечення справедливої торгівлі та цілей сталого розвитку в умовах пандемії, охарактеризувати існуючі та нові правові інструменти, використання яких сприяє заохоченню прав людини.

Виклад основного матеріалу. Починаючи з березня 2020 року 80 держав-членів СОТ вдалися до введення низки торговельних заходів [2]. Таке право передбачене у ст. XX Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (далі – ГАТТ) [3] та ст. XIV Генеральної угоди з торгівлі послугами (далі – ГАТС) [4] з метою захисту життя чи здоров'я людей. Реалізація даного права повинна відповідати вимогам договорів системи права СОТ щодо прозорості, пропорційності,

тимчасовості та недискримінації. Варто підкреслити, що лібералізаційні заходи за кількістю є більш чисельними, однак обмежувальні, зокрема, заборона експорту медичних засобів чи продовольства, обмеження на імпорт, перевезення та рух осіб, мали помітніший і згубніший вплив на міжнародну торгівлю [5]. Відповідно до прогнозів СОТ глобальна торгівля товарами у зв'язку з пандемією зменшиться на 13-32% залежно від тривалості пандемії та реагування на неї. Ситуація у третинному секторі залежить від самих послуг та їх адаптивних можливостей [6]. При цьому негативним є той факт, що країни, які розвиваються, будуть найбільш вразливими перед викликами для даного сектору, адже окремі з них є повністю залежними в економічному плані від туризму, фінансових і транспортних послуг. Зменшення надходжень вплине на скорочення видатків у соціальну сферу даних держав, що ускладнить ситуацію із забезпеченням доступу до освіти, медичних послуг і продовольства. Хоча окремі послуги демонструють стійке зростання під час пандемії (телекомунікаційні, дистанційна освіта та медицина), їхній подальший розвиток є обмеженим через неможливість розбудовувати інфраструктуру, збільшення існуючого цифрового розриву, зарегульованість медичної сфери, тривалість акредитації/сертифікації навчальних закладів.

Негативним є прогноз СОТ і щодо окремих категорій осіб, зокрема власників малих та середніх підприємств [7]. Без державних програм підтримки їхня кількість помітно скоротиться, а враховуючи той факт, що проблеми фінансування даних суб'єктів найбільш відчувають на собі жінки-підприємці, маємо низку додаткових гендерних проблем, які потрібно попередити або розв'язати. Малі та середні підприємства є також важливими суб'єктами в гарантуванні продовольчої безпеки. Ускладнення їхньої діяльності разом із обмеженнями на експорт окремих продуктів харчування іноземними державами збільшує волатильність цін та скорочує доступ до стратегічних товарів для найменш забезпечених категорій населення та навіть цілих держав.

Що стосується міжнародної торгівлі пандемія COVID-19 також вплинула на глобальні виробничі ланцюги. Навіть у період,

коли вірус був в активній фазі лише в Китаї, електроніка та автомобілебудування продемонстрували падіння у світовому масштабі [8]. Глобальні виробничі ланцюги є особливо важливими у медичній галузі, адже тут спостерігається аутсорсинг у виготовленні активного фармацевтичного компоненту. Це означає, що лікувальні властивості препарату може розробити одна держава, а закінчений товар – інша. При цьому ускладнюється або унеможливується застосування механізму примусового ліцензування, передбаченого у ст.31 Угоди про торговельні аспекти права інтелектуальної власності (далі – ТРІПС) [9, 10].

Основоположну роль у врегулюванні проблем для розвитку системи прав людини, спричинених торговельними аспектами пандемії COVID-19, відіграє СОТ – єдина міжнародна організація у сфері торгівлі. На сьогодні її значення безпосередньо пов'язане із ефективним реагуванням на три класи викликів:

- гарантування справедливої торгівлі під час пандемії;
- розробка чітких торговельних заходів для санації глобальної економіки після COVID-19;
- проведення системних реформ [10].

Що стосується першого класу, необхідно підкреслити, що договори системи права СОТ від початку передбачали достатньо ефективний механізм протидії спотворенню міжнародної торгівлі під час реагування на епідемії. Окрім вже згаданих вище загальних винятків, передбачених у ст. XX ГАТТ та ст. XIV ГАТС, мова йде також про Угоду про санітарні та фіто-санітарні заходи (далі – СФС) [11], Угоду про торговельні бар'єри в торгівлі (далі – ТБТ) [12], а також про окремі статті ТРІПС (ст.6, ст.27, ст.30, ст.31, ст. 31bis тощо) [10].

СФС передбачає право членів вводити обмежувальні заходи, необхідні для захисту життя чи здоров'я людей, тварин або рослин. Ці заходи допускаються лише тією мірою, яка необхідна для досягнення поставлених цілей, а оцінка ризиків має базуватися на наукових принципах та підтримуватися науковими доказами [11]. ТБТ спрямована на те, щоб технічні регламенти, стандарти та процедури оцінки відповідності були недискримінаційними та не створювали бар'єрів для торгівлі. У той же

час Угода визнає право членів вводити заходи для досягнення законних політичних цілей, такі як захист здоров'я та безпеки людини [12]. Обидві угоди містять вимоги щодо прозорості, які полягають не тільки у своєчасній та належній нотифікації, але й в обов'язку відповідати на запити щодо інформації про нові або існуючі заходи.

Ст. 27 (2) ТРІПС дозволяє державам не допускати патентування винаходів для "захисту життя чи здоров'я людей, тварин чи рослин». Ст.30 Угоди передбачає право членів надавати обмежені виключення з ексклюзивних прав власника патенту в інтересах третіх сторін, якими можуть бути визнані права збіднілих хворих. Однак, у справі Канада – Патентна охорона фармацевтичних продуктів група експертів встановила, що створення запасів генеричних препаратів до спливу терміну патенту, на відміну від самої їхньої розробки, порушує ст.30. Відповідно до ст.6 ТРІПС не використовується для вирішення питання вичерпання прав інтелектуальної власності. Це, у свою чергу, означає, що Угода не впливає на паралельний імпорту – ввезення патентованих товарів однією державою з іншої, якщо товар був проданий в останній патентовласником. Паралельний імпорту може знизити ціну товару, якщо той продається в іншій країні за більш низькою ціною.

Чи не найважливішим для забезпечення права на здоров'я під час пандемії положенням договорів системи СОТ є ст.31 ТРІПС. Вона передбачає механізм видачі державою примусових ліцензій або ж для використання урядом, або ж з його дозволу третіми сторонами для створення доступу за нижчими цінами до препарату в умовах надзвичайних ситуацій. Існує кілька умов для того, щоб скористатися даним інструментом: по-перше, по можливості, видачі примусової ліцензії мають передувати консультації з власником патенту; по-друге, рішення, в тому числі і щодо розміру винагороди, має підлягати судовому перегляду; по-третє, тривалість обов'язкової ліцензії обмежена цілями, для яких вона видана; нарешті, винагорода патентовласнику має бути адекватною з урахуванням економічної вартості дозволу. Якщо на момент прийняття ТРІПС препарати, виготовлені з використанням механізму примусових ліцензій, мали

задовольняти потреби лише внутрішнього ринку держави, яка видає дозвіл, то з 30 листопада 2015 р., відповідно до Протоколу передбачено доповнення ТРІПС ст. 31bis, додатком і доповненням до додатка. Зазначені зміни спрямовані на те, щоб дозволити державам - членам СОТ здійснювати експорт фармацевтичної продукції, виготовленої з використанням механізму примусового ліцензування, в країни, які або взагалі не мають власних виробничих потужностей для їх виробництва, або в фармацевтичному секторі яких виробничих потужностей недостатньо для задоволення власних потреб охорони здоров'я [10].

Під час пандемії COVID-19 до механізму примусового ліцензування звернулася Канада, Німеччина, Угорщина, Аргентина, у той час, як Японія, Ісландія, Нова Зеландія, Швейцарія, США та Норвегія взяли на себе одностороннє зобов'язання не використовувати дану систему як імпортери [13]. Подібна відмова впливає не лише на скорочення масштабів виробництва генеричних препаратів, однак збільшує їхню вартість або ж і зовсім унеможливає виробництво через необхідність здійснення «подвійного» примусового ліцензування у випадку аутсорсингу активного фармацевтичного компоненту.

Патентний захист медичних препаратів, що сьогодні демонструють певну ефективність у боротьбі з COVID-19, буде тривати до середини 30-х рр. XXI ст. Зокрема, на Remdesivir (від Gilead) ексклюзивні права надаватимуться до 2038 року. Усвідомлюючи проблеми, що виникають із примусовим ліцензуванням, ще 6 листопада 2015 року, спираючись на ст. 66 ТРІПС, Рада ТРІПС дозволила найменш розвиненим країнам-членам утриматися від надання та забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності на фармацевтичну продукцію до 2033 року [14]. У контексті пандемії COVID-19 даний дозвіл дозволяє зберегти життя значної кількості людей.

Серед ініціатив СОТ, які були впроваджені безпосередньо під час пандемії, - Спільна міністерська заява від 5 травня 2020 р. щодо пріоритетних шляхів реагування на глобальну кризу в галузі охорони здоров'я [15], яка передбачає необхідність посилення міжнародного співробітництва задля

забезпечення вільного обігу медичних засобів та продовольства, спрощення митних процедур (за прикладом «зелених смуг», введених Європейською Комісією), утримання від обмеження експорту та імпорту, посилення підтримки малих та середніх підприємств; активізація діяльності СОТ щодо розробки угоди у сфері електронної комерції та внесення змін до ТРІПС з метою створення системи стимулів для передачі технологій до найменш розвинених держав, ініціативи по допомозі останнім у прискореному здійсненні митної очистки екстрених товарів (через впровадження електронних сертифікатів), посилення спеціального та диференціального режиму для країн, що розвиваються. Особливу активність у розробці даних заходів проявили Сінгапур, Нова Зеландія, Канада та Швейцарія [5].

Подальша реалізація окреслених ініціатив буде залежати, з-поміж іншого, і від здатності СОТ врегулювати існуючі системні проблеми. Під час пандемії Генеральний секретар організації Р. Азеведу оголосив про дострокову відставку. Це означає, що державам-членам потрібно якнайшвидше обрати нового очільника СОТ. Окрім того, слід домовитися про проведення 12-ї Міністерської конференції СОТ та прийняти узгоджене рішення з приводу субсидій у сфері рибальства. Незважаючи на появу Багатосторонньої домовленості про проміжний апеляційний арбітраж, її учасниками є лише 19 членів СОТ, а актуальність врегулювання торговельних спорів під час пандемії лише посилюється, оскільки окремі держави намагаються використати торговельні обмеження для політичного тиску [16].

Найбільш яскравим прикладом такої політики є дії Китаю, який ввів 80 % мито на ячмінь та призупинив імпорт яловичини з Австралії, намагаючись таким чином вплинути на відмову країни провести міжнародне розслідування джерел походження COVID-19 та реакції на епідемію [17]. Китай заперечує подібне обґрунтування введених обмежень,

однак продовжує погрожувати бойкотом Австралії як туристичної та освітньої дистинації. Ситуація ускладнюється тим, що Китай не є учасником Багатосторонньої домовленості про проміжний апеляційний арбітраж, тому має фактично необмежені можливості для продовження тиску.

Висновки. СОТ як єдина міжнародна організація у торговельній сфері відіграє важливу роль у реагуванні та подоланні негативних наслідків пандемії COVID-19 на систему прав людини. Саме вона є основою для розробки скоординованої позиції всіх держав-членів, забезпечуючи, таким чином, пом'якшення продовольчої та глобальної економічної кризи, зменшення кількості хворих та унеможливаючи падіння рівня життя в найменш розвинених країнах. СОТ продовжує виступати за справедливу торгівлю, обумовлюючи використання торговельних обмежень виправданою метою: захист життя та здоров'я людей, висуваючи низку вимог щодо прозорості, пропорційності, тимчасовості та недискримінації. У період пандемії організація звернула особливу увагу на забезпечення прав найменш захищених категорій осіб: робітників-мігрантів, власників малих та середніх підприємств, жінок, населення країн, що розвиваються. Низка винятків були впроваджені ще задовго до COVID-19, усвідомлюючи неідеальну від початку систему договорів права СОТ, в якій незважаючи на більші переваги, держави Півдня не могли скористатися ними повністю. Сьогодні ж це дозволило останнім вдатися до механізму примусового ліцензування та загальних винятків, відійти від положень про патентний захист, відтак, незалежно від критики СОТ за тимчасову кризу Органу з вирішення спорів, неможливість досягти консенсусу в окремих питаннях, її діяльність та правові рамки не лише посприяли реалізації права на охорону здоров'я чи достатнє харчування, але й права на життя.

Список використаних джерел:

1. Мировой кризис 2020: вызовы для мира и ЕАЭС. Опыт выхода из кризиса 2014/15 годов. Аналитическая записка по состоянию на 31.03.20. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/2222.pdf>.

2. Експорт засобів захисту від коронавірусу заборонили 80 країн — СOT.*Економічна правда*. URL:<https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/24/659771/>.
3. Генеральна угода з тарифів та торгівлі (ГАТТ 1947). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_264.
4. Генеральна угода про торгівлю послугами (ГАТС 1994). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_017.
5. Wolff A. COVID-19 and the Future of World Trade: electronic version.WTO. 2020. URL: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_27may20_e.htm.
6. Махинова А. Эпицентр кризиса: как коронавирус повлияет на международную торговлю услугами: электронная версия. *Европейская правда*. 2020. URL: <https://www.euointegration.com.ua/rus/experts/2020/06/9/7110870/>.
7. Members discuss trade responses to COVID-19 pandemic. WTO. 2020. URL: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/gc_18may20_e.htm.
8. Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy: Press release: electronic version.WTO. 2020. URL: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm.
9. Garrison Cr. Never say never – Why the High Income Countries that opted-out from the Art. 31bis WTO TRIPS system must urgently reconsider their decision in the face of the Covid-19 pandemic: electronic version/ Medicines Law& Policy. 2020. URL: <https://medicineslawandpolicy.org/2020/04/never-say-never-why-the-high-income-countries-that-opted-out-from-the-art-31bis-wto-trips-system-must-urgently-reconsider-their-decision-in-the-face-of-the-covid-19-pandemic/>.
10. Угода про торговельні аспекти права інтелектуальної власності. 1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018.
11. Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів. 1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_006.
12. Угода про технічні бар'єри торгівлі. 1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_008.
13. COVID-19: Measures regarding trade-related intellectual property rights.WTO. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_ip_measure_e.htm.
14. Dountio O.J. Coronavirus Drugs—To Have and Have Not: electronic version.Think global health. 2020. URL: <https://www.thinkglobalhealth.org/article/coronavirus-drugs-have-and-have-not>.
15. Ukraine with other WTO countries issued a joint statement of ministers on COVID-19 and multilateral trading system: electronic version.Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine. 2020. URL: <https://www.kmu.gov.ua/en/news/ukrayina-stala-spivavtorom-zayavi-ministriv-chleniv-sotshchodo-covid-19-ta-bagatostoronnoyi-torgovelnoyi-sistemi>.
16. Махинова А. Вопреки Трампу: как Украина помогла спасти ВТО: электронная версия/ Европейская правда. 2020. URL: <https://www.euointegration.com.ua/rus/experts/2020/05/7/7109634/>.
17. Австралия не заинтересована вести торговую войну с Китаем. Fixygen. 2020. URL: <http://www.fixygen.ua/news/20200519/avstraliya-ne.html>.

References:

1. Myrovoi kryzys 2020: vyzovy dlia myra y EAES. Opyt vykhoda yz kryzysa 2014/15 hodov. Analytycheskaia zapyska po sostoianiyu na 31.03.20. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/2222.pdf>.
2. Eksport zasobiv zakhystu vid koronavirusu zaboronyly 80 krain — SOT. *Ekonomichna pravda*. URL:<https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/24/659771/>.
3. Heneralna uhoda z taryfiv ta torhivli (HATT 1947). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_264.
4. Heneralna uhoda pro torhivliu posluhamy (HATS 1994). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_017.
5. Wolff A. COVID-19 and the Future of World Trade:electronic version.WTO. 2020. URL: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_27may20_e.htm.

6. Makhynova A. Epytsentr kryzysa: kak koronavirus povlyiaet na mezhdunarodnuiu torhovliu usluhamy: elektronnaia versyia. *Evropeiskaia pravda*. 2020. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2020/06/9/7110870/>.
7. Members discuss trade responses to COVID-19 pandemic. WTO. 2020. URL: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/gc_18may20_e.htm.
8. Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy: Press release: electronic version. WTO. 2020. URL: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm.
9. Garrison Cr. Never say never – Why the High Income Countries that opted-out from the Art. 31bis WTO TRIPS system must urgently reconsider their decision in the face of the Covid-19 pandemic: electronic version/ Medicines Law & Policy. 2020. URL: <https://medicineslawandpolicy.org/2020/04/never-say-never-why-the-high-income-countries-that-opted-out-from-the-art-31bis-wto-trips-system-must-urgently-reconsider-their-decision-in-the-face-of-the-covid-19-pandemic/>.
10. Uhoda pro torhovelni aspekty prava intelektualnoi vlasnosti. 1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018.
11. Uhoda pro zastosuvannia sanitarnykh i fitosanitarnykh zakhodiv. 1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_006.
12. Uhoda pro tekhnichni bar'ieri torhivli. 1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_008.
13. COVID-19: Measures regarding trade-related intellectual property rights. WTO. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_ip_measure_e.htm.
14. Dountio O.J. Coronavirus Drugs—To Have and Have Not: electronic version. Think global health. 2020. URL: <https://www.thinkglobalhealth.org/article/coronavirus-drugs-have-and-have-not>.
15. Ukraine with other WTO countries issued a joint statement of ministers on COVID-19 and multilateral trading system: electronic version. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine. 2020. URL: <https://www.kmu.gov.ua/en/news/ukrayina-stala-spivavtorom-zayavi-ministriv-chleniv-sot-shchodo-covid-19-ta-bagatostoronnoyi-torgovelnoyi-sistemi>.
16. Makhynova A. Vopreky Trampu: kak Ukrayna pomohla spasty VTO: elektronnaia versyia/ Evropeiskaia pravda. 2020. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2020/05/7/7109634/>.
17. Avstraliya ne zaynteresovana vesty torhovuiu voinu s Kytaem. Fixygen. 2020. URL: <http://www.fixygen.ua/news/20200519/avstraliya-ne.html>.